

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЈ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Mahmudov Olmas Tolif o'g'li,
 Toshkent Ijtimoiy Innovatsiya Universiteti
 "Iqtisodiyot va pedagogika" fakulteti
 Ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan muovini,
 E-mail: olmosmahmudov731@gmail.com

JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

For citation: Makhmudov Olmas Tolifovich. THE CONCEPT OF CRIME COMPOSITION AND ITS SIGNIFICANCE. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621734>

ANNOTATSIYA

Maqolada jinoyat tarkibi tushunchasi, uning elementlari va huquqiy ahamiyati tahlil qilingan. Muallif jinoyat tarkibining to'rtta asosiy elementi: obyekt, obyektiv tomon, subyekt va subyektiv tomonning zaruriy hamda fakultativ belgilarini batafsil yoritib beradi. Shuningdek, maqolada jinoyat tarkibining turlari (ijtimoiy xavflilik darajasi, tuzilishi va tugallanish vaqtiga ko'ra) tasniflanadi. Jinoyat tarkibining qilmishni kvalifikatsiya qilish, jazo tayinlash va inson huquqlarini himoya qilishdagi amaliy ahamiyati huquqshunos olimlarning fikrlari va qonunchilik normalari asosida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat tarkibi, jinoiy javobgarlik asosi, obyekt, obyektiv tomon, subyekt, subyektiv tomon, kvalifikatsiya, moddiy tarkib, formal tarkib, kesik tarkib, jazo tayinlash, aqli rasolik, ayb.

Махмудов Олмас Толифович,
 Заместитель декана по духовным и образовательным вопросам
 Ташкентского университета социальной инновации
 olmosmahmudov731@gmail.com

ПОНЯТИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются понятие состава преступления, его элементы и правовое значение. Автор подробно освещает обязательные и факультативные признаки четырех основных элементов состава преступления: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Также классифицируются виды составов преступлений (по степени общественной опасности, структуре и моменту окончания). На основе мнений ученых-правоведов и норм законодательства обосновано практическое значение состава преступления в квалификации деяния и назначении наказания.

Ключевые слова: состав преступления, основание уголовной ответственности, объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, квалификация, материальный состав, формальный состав, усеченный состав, назначение наказания, вменяемость, вина.

Makhmudov Olmas Tolifovich,
Deputy Dean for Spiritual and Educational Affairs
of Tashkent University of Social Innovation
olmosmahmudov731@gmail.com

THE CONCEPT OF CRIME COMPOSITION AND ITS SIGNIFICANCE

ANNOTATION

The article analyzes the concept of crime composition (*corpus delicti*), its elements, and its legal significance. The author elaborates on the mandatory and optional features of the four main elements of crime composition: the object, the objective side, the subject, and the subjective side. Furthermore, the article classifies types of crime compositions (based on the degree of social danger, structure, and moment of completion). The practical importance of crime composition in the qualification of acts and sentencing is substantiated based on the views of legal scholars and legislative norms.

Keywords: *corpus delicti*, basis of criminal liability, object of crime, *actus reus*, subject of crime, *mens rea*, qualification of crimes, material composition, formal composition, truncated composition, sentencing, sanity, guilt.

Har qanday jamiyatda huquqiy tartibotni saqlash va ijtimoiy munosabatlarni jinoiy tajovuzlardan himoya qilish bevosita jinoiy javobgarlikning asosi qat'iy belgilanganligiga bog'liq. Jinoyat huquqi fanida va qonunchilik amaliyotida jinoiy javobgarlikning yagona asosi bo'lib, sodir etilgan qilmishda jinoyat tarkibining mavjudligi hisoblanadi.

M.Usmonaliyev ta'kidlashicha, jinoyat tarkibi – ijtimoiy xavfli qilmishning jinoyat deb hisoblashning qonunda belgilangan zaruriy obyektiv va subyektiv belgilari yig'indisidir [1].

F.Xudaykulovning fikricha, jinoyat tarkibi – ma'lum bir ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat deb xarakterlovchi obyektiv va subyektiv belgilarining minimal va yetarli yig'indisi hisoblanadi [2].

Huquqshunos olimi Yu.V. Gracheva jinoyat tarkibiga quyidagicha ta'rif beradi: jinoyat tarkibi — bu jinoiy qonunchilikda belgilab qo'yilgan shunday belgilar majmuidirki, aynan shu belgilar asosida muayyan ijtimoiy xavfli qilmish jinoyat deb hisoblanadi yoki mazkur qilmish uchun belgilangan jazo chorasi (og'irlik darajasiga ko'ra) o'zaro farqlanadi [3].

Z.A. Abdulkerimovning fikricha, jinoyat tarkibi bu huquqiy normalarning gipoteza va dispozitsiyasida mustahkamlab qo'yilgan, ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat sifatida tavsiflovchi obyektiv va subyektiv belgilar majmuidir [4].

Shunday qilib, jinoyat tarkibi bu jinoyat qonunida belgilangan, ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat sifatida to'rt tomondan: obyekt va obyektiv tomon, subyekt va subyektiv tomon orqali tavsiflovchi obyektiv hamda subyektiv belgilar yig'indisidir.

Jinoyat tarkibi bu muayyan jinoiy qilmishning qonunchilikda belgilangan o'ziga xos modelidir va u quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Jinoyat obyekt. Jinoyat obyekt deganda jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan, jinoiy qilmish natijasida zarar yetkaziladigan yoki zarar yetkazish xavfi tug'diriladigan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi.

Jinoyat obyektining zaruriy belgilari:

Jinoyat obyekt (jinoyat sodir etilishi natijasida buziladigan ijtimoiy munosabatlar va manfaatlar).

Bundan tashqari, jinoyat obyektini ikkita fakultativ belgilari mavjud:

Jinoyat predmeti (moddiy dunyo ashyolari);

Jabrlanuvchi (jinoyatdan zarar ko'rgan shaxs).

2. Jinoyatning obyektiv tomoni. Jinoyatning obyektiv tomoni — bu jinoyatning obyektiv borliqdagi (tashqi dunyodagi), insonlar tomonidan idrok etiladigan tashqi namoyon bo'lishidir.

Jinoyat obyektiv tomonining zaruriy belgisi bu harakat yoki harakatsizlik shaklidagi ijtimoiy xavfli qilmishdir. Moddiy tarkibli jinoyatlarda esa ijtimoiy xavfli oqibat va sababiy bog'lanish ham obyektiv tomonni zaruriy belgisi hisoblanadi.

Jinoyat obyektiv tomonining fakultativ belgilariga quyidagilar kiradi:

Jinoyat sodir etilgan joy;

Vaqt;

Usul;

Vaziyat (sharoit);

Qurol;

Jinoyat sodir etish vositalari.

3. Jinoyat subyekti. Jinoyat subyekti — bu jinoyatni sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo‘lgan shaxsdir.

Subyektning zaruriy belgilari:

Jismoniy shaxs (huquqning boshqa sohalaridan farqli o‘laroq, jinoyat huquqida yuridik shaxs subyekt bo‘la olmaydi);

Qonun bilan belgilangan yoshga yetganlik (JK 17-moddasi);

Aqli rasolik (shaxsning o‘z harakatlarini anglay olishi va boshqara olishi).

Subyektning fakultativ belgisi “maxsus subyekt” belgilari hisoblanadi. Misol uchun mansabdor shaxs, ayol yoxud tibbiyot xodimi bo‘lishi.

4. Jinoyatning subyektiv tomoni. Jinoyatning subyektiv tomoni bu shaxsning bevosita jinoyat sodir etish bilan bog‘liq bo‘lgan ichki ruhiy holatidir.

Subyektiv tomonning zaruriy belgilari:

Ayb — qasd yoki ehtiyotsizlik shaklida namoyon bo‘ladi.

Subyektiv tomonning fakultativ belgilari quyidagilar hisoblanadi:

Motiv — shaxsni jinoyat sodir etishga undagan ichki turtki;

Maqsad — shaxs o‘z qilmishi orqali erishmoqchi bo‘lgan yakuniy natija;

Aybdorning hissiy (emotsional) holati — masalan, kuchli hayajon (affekt) holati.

Endilikda, jinoyat tarkiblarining turlarini tahlil qiladigan bo‘lsak, ular quyidagicha tavsiflanadi:

1. Jinoyat tarkiblari ijtimoiy xavflilik darajasiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

a) Jinoyatning asosiy tarkibi: bu qo‘shimcha (og‘irlashtiruvchi yoki yengillashtiruvchi) holatlarsiz, qilmishning o‘zi uchun belgilangan barcha belgilar yig‘indisi.

b) Yengillashtiruvchi holatlarga ega bo‘lgan tarkib: bunda qonun chiqaruvchi qilmish sodir etilgan vaziyatni hisobga olib, jazoni yengillatishni nazarda tutadi.

v) Og‘irlashtiruvchi holatlarga ega bo‘lgan tarkib (kvalifikatsiyalangan): bunda jinoyat tarkibiga uning xavfliligini oshiruvchi belgilar qo‘shiladi (masalan, o‘g‘rilikning bir guruh shaxslar tomonidan yoki takroran sodir etilishi).

Jinoyatning asosiy tarkibi — ijtimoiy xavflilik nuqtai nazaridan eng xos (tipik) bo‘lgan belgilar bilan tavsiflanadi. Bunday belgilar ushbu turdagi jinoyat sodir etilgan har bir holatda mavjud bo‘ladi hamda o‘zida na yengillashtiruvchi, na og‘irlashtiruvchi holatlarni qamrab oladi. Jinoyat kodeksida, qoida tariqasida, bular Maxsus qism tegishli moddalarining birinchi qismlari hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda bunday tarkib “oddiy tarkib” termini bilan ham yuritiladi. Masalan: odiy qasddan odam o‘ldirish (JK 97-modda 1-qismi); odiy o‘g‘rilik (JK 169-modda 1-qismi) va h.k. Jinoyat kodeksi Maxsus qismiga kiruvchi barcha jinoyatlarning asosiy (oddiy) tarkiblari mavjud.

Yengillashtiruvchi holatlarga ega bo‘lgan tarkib boshqacha qilib imtiyozli tarkib deb ataladi. Yengillashtiruvchi holatlar qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi asosiy tarkibda nazarda tutilgan qilmishga qaraganda pastroq ekanligidan dalolat beradi.

Jinoyat kodeksida imtiyozli tarkiblar shaxsning hayoti va sog‘lig‘iga qarshi qaratilgan jinoyatlarda nazarda tutilgan. Bularga quyidagilar kiradi:

Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o‘ldirish (O‘zR JK 98-moddasi);

Onaning o‘z chaqalog‘ini qasddan o‘ldirishi (O‘zR JK 99-moddasi);

Zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan odam o‘ldirish (O‘zR JK 100-moddasi);

Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlarashning zarur choralari chegarasidan chetga chiqib, qasddan odam o‘ldirish (O‘zR JK 101-moddasi);

Ushbu tarkiblar odam o'ldirishning asosiy tarkibiga (JK 97-modda 1-qismi) nisbatan yengillashtiruvchi holatlarga ega deb hisoblanadi.

Jinoyat kodeksida og'irlashtiruvchi holatlarga ega bo'lgan jinoyat tarkiblari ko'proq uchraydi. Bunday tarkiblar ko'pincha:

Kvalifikatsiyalangan (og'irlashtiruvchi holatli);

Alohida (o'ta) kvalifikatsiyalangan (o'ta og'irlashtiruvchi holatli) deb ataladi.

Odatda, kvalifikatsiyalangan tarkiblar moddalarning ikkinchi qismlarida, o'ta kvalifikatsiyalangan tarkiblar esa uchinchi va undan keyingi qismlarida (agar mavjud bo'lsa) nazarda tutiladi.

Og'irlashtiruvchi holatlar qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi asosiy (oddiy) tarkibga qaraganda ancha yuqori ekanligidan dalolat beradi. Masalan, JK 97-moddasi 2-qismida (odam o'ldirish) 17 ta band (a dan s gacha) mavjud bo'lib, ularning har biri bitta yoki bir nechta og'irlashtiruvchi holatni o'z ichiga oladi.

2. Jinoyat tarkibining tuzilishiga ko'ra turlari:

1) Oddiy jinoyat tarkiblari — bunday tarkiblarda faqat bitta obyekt, bitta qilmish (harakat yoki harakatsizlik) va aybning bitta shakli mavjud bo'ladi.

Misol uchun: ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish (JK 102-modda).

Bitta obyekt: inson hayoti;

Bitta qilmish: o'limga sabab bo'lish;

Bitta ayb shakli: ehtiyotsizlik.

2) Murakkab jinoyat tarkiblari — bunday tarkiblar bir necha obyektga tajovuz qilish, bir necha xil harakatlar yoki aybning ikki xil shakli (masalan, qasd va ehtiyotsizlik aralashgan holda) mavjudligi bilan xarakterlanadi.

Bir necha obyektga ega bo'lgan tarkiblar ikki obyektli yoki ko'p obyektli tarkiblar deb ataladi.

Misol: Bosqinchilik (JK 164-modda). Bu jinoyat bir vaqtning o'zida ikkita obyektga zarar yetkazadi:

Mulk huquqi;

Shaxsning sog'lig'i (zo'ravonlik ishlatish natijasida).

Amaldagi Jinoyat kodeksida aybning ikki xil shakli mavjud bo'lgan murakkab tarkiblar ancha ko'p uchraydi. Bunday holatlarda aybdor shaxsning o'z qilmishiga nisbatan ruhiy munosabati quyidagicha bo'ladi. Birinchi oqibatga nisbatan qasd va ikkinchi oqibatga nisbatan ehtiyotsizlik: badanga qasddan og'ir shikast yetkazish natijasida ehtiyotsizlik orqasidan jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lish (JK 104-modda 3-qismi "d" bandi).

Harakatga nisbatan qasd va oqibatga nisbatan ehtiyotsizlik: bunda shaxs taqiqlangan harakatning o'zini bila turib sodir etadi, lekin uning natijasida kelib chiqqan og'ir oqibatga nisbatan aybi ehtiyotsizlik shaklida bo'ladi.

Misol uchun, noqonuniy ravishda abort qilish natijasida ehtiyotsizlik orqasidan jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lish yoki sog'lig'iga og'ir zarar yetkazish (JK 114-modda 4-qismi).

3. Obyektiv tomonning tuzilishi va jinoyatning tugallanish vaqtiga ko'ra turlari:

Jinoyat tarkiblari jinoyatning tugallanishiga ko'ra uchga bo'linadi:

a) Moddiy tarkiblar;

b) Formal tarkiblar;

v) Kesik tarkiblar.

Moddiy tarkibga ega jinoyatlarning obyektiv tomoni uchta majburiy belgini o'z ichiga oladi:

Ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik);

Ijtimoiy xavfli oqibat (zarar);

Qilmish va oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanish.

Bunday jinoyatlarda qonun chiqaruvchi oqibatni majburiy qilib belgilagani uchun, jinoyat oqibat yuz bergan paytdan boshlab qilmish tugallangan (tamom bo'lgan) hisoblanadi.

Misol: odam o'ldirish (O'zbekiston JK 97-modda). Ushbu jinoyat o'q uzilgan yoki pichoq urilgan paytda emas, balki jabrlanuvchi vafot etgan paytda tugallangan hisoblanadi. Agar o'lim yuz bermasa, bu "o'ldirishga suiqasd qilish" deb baholanadi.

Formal tarkibli jinoyatlarning obyektiv tomonida faqat bitta majburiy belgi bor — ijtimoiy xavfli qilmish. Jinoyat ushbu harakat sodir etilgan paytdan boshlab tugallangan (tamom bo'lgan) deb hisoblanadi.

Bunday harakat natijasida oqibatlar kelib chiqishi mumkin, lekin bular jinoyatning tamom bo'lganligiga ta'sir qilmaydi, chunki qonunda oqibat shart qilib qo'yilmagan.

Misol uchun, avtomobilni olib qochish (jinoyat aybdor shaxs tomonidan transport vositasini turgan joyidan boshqa joyga olib qochgan paytdan boshlab tamom bo'lgan hisoblanadi).

Ba'zi mualliflar kesik tarkibli jinoyatlarni formal tarkibning bir turi deb hisoblashadi. Ularning o'ziga xosligi shundaki, qonun chiqaruvchi jinoyatning tugallanish vaqtini yanada oldingi bosqichlarga — ya'ni jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki suiqasd qilish bosqichiga ko'chiradi.

Masalan, bosqinchilik, bu jinoyat mol-mulk tortib olinganida emas, balki mulkni olish maqsadida hujum qilingan paytdayoq tugallangan hisoblanadi. Ya'ni, boshqa turdagi talon-taroj bilan solishtirganda, u suiqasd bosqichidayoq tamom bo'ladi.

Jinoyat tarkiblarini ularning tuzilishiga ko'ra turlarga bo'lish, jinoyat qachon tugallanganligini aniqlash va qilmishga to'g'ri huquqiy baho berish (kvalifikatsiya qilish) uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Jinoyat tarkibi — jinoyat huquqining markaziy va eng muhim tushunchalaridan biridir. U ham qilmishni jinoyat deb topishda, ham sud tomonidan adolatli jazo tayinlashda juda katta o'rin tutadi.

Jinoyatni kvalifikatsiya qilish bu shaxsning harakatlarida aniq bir jinoyat tarkibi bor-yo'qligini aniqlash demakdir. Bunda jinoyat tarkibining asosiy (majburiy) belgilari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ya'ni, obyektiv tomonda qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishning mavjudligi; subyektda: jismoniy shaxsning qonun bilan belgilangan yoshga yetganligi va uning aqli rasoligi.

Jinoyat tarkibining ahamiyati nimada?

Jinoyat tarkibi belgilarining asosiy ahamiyati shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asosni belgilab berishidir. Agar sodir etilgan qilmishda jinoyat tarkibining loaqal bitta belgisi bo'lmasa, jinoiy javobgarlik kelib chiqmaydi.

Qilmishni jinoyat sifatida baholash (kvalifikatsiya qilish) uchun u tugallangan, ya'ni jinoyat tarkibi to'liq namoyon bo'lgan bo'lishi shart [5].

Muayyan jinoyat tarkiblarining ahamiyati shundaki, ular jinoiy javobgarlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi hamda bir jinoyatni boshqasidan ajratish imkonini beradi. Masalan, o'g'rilik va talonchilikni aynan jinoyat sodir etish usuli orqali bir-biridan farqlash mumkin: o'g'rilik — o'zganing mulkini yashirincha talon-taroj qilish bo'lsa, talonchilik — ochiqchasiga talon-taroj qilishdir. Shu tariqa, jinoyat tarkibining faqatgina bitta belgisi (ushbu misolda obyektiv tomonning usuli) bir jinoyat tarkibini boshqasidan ajratib berishi mumkin. Bu esa jinoiy qonun normalarini qo'llashda ularni to'g'ri tanlash imkonini beradi.

Jinoyat tarkibining ahamiyatini baholash juda qiyin bo'lib, birinchidan, u jinoiy qilmishlarni (jinoyatlarni) jinoiy bo'lmagan harakatlardan aniq ajratib berishga xizmat qiladi, bu esa jinoyat huquqining eng muhim vazifasidir.

Ikkinchidan, jinoyat tarkibi aybdor shaxsga nisbatan qo'llanilishi lozim bo'lgan jazo chorasini (miqdorini) belgilaydi.

Uchinchidan, jinoyat tarkibi jinoiy ish qo'zg'atish va shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asos bo'lib xizmat qiladi [6].

Shunday qilib, jinoyat tarkibi — bu qilmishga huquqiy baho berishning o'ziga xos "kaliti"dir. Uni sinchkovlik bilan tahlil qilmasdan turib, adolatli sudlovni ta'minlash va jamiyatni jinoiy tajovuzlardan himoya qilish imkonsizdir. Aynan shu sababli ham, ushbu tushuncha jinoyat huquqi tizimida nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi [7].

Jinoyat tarkibi tushunchasi — jinoyat huquqining asosiy (fundamental) kategoriyasi bo'lib, u jamiyatda qonuniylik va huquq-tartibotni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jinoyat tarkibini

tushunish nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning samarali ishlashi uchun zaruriy shart, balki fuqarolarning huquqlarini himoya qilishdagi eng muhim vositadir.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun jinoyat tarkibini tushunish — jinoyatlarni tergov qilish va aybdorlarni sud orqali ta'qib qilishda o'rnini bosib bo'lmas vositadir. Jinoyat tarkibi belgilarini tahlil qilish:

Jinoyatlarni bir-biridan ajratish;

Aybsiz kishilarni javobgarlikka tortishni istisno qilish;

Adolatni ta'minlash imkonini beradi.

Shuningdek, bu jinoyatlarni o'xshash belgilari bo'yicha solishtirish va guruhlarga ajratishga yordam beradi, bu esa tergov jarayonini soddalashtiradi va uning samaradorligini oshiradi.

Jinoyat tarkibini tushunish fuqarolar huquqlarini himoya qilish bilan bevosita bog'liqdir. Bu shaxslarning faqatgina jinoyat tarkibi belgilariga to'liq mos keladigan qilmishlari uchungina javobgarlikka tortilishini kafolatlaydi.

Kengroq ma'noda, jinoyat tarkibini tushunish ijtimoiy xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi. Jinoyatlar aniq kvalifikatsiya qilinganda va jazolanganda, bu potensial jinoyatchilar uchun tiyib turuvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bu jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi, natijada esa yanada xavfsizroq jamiyat barpo etilishiga olib keladi.

I. A. Podroykinning fikriga ko'ra, jinoyat tarkibining rolini quyidagicha tavsiflash mumkin:

Jinoyat tarkibining mavjudligi shaxsni jinoiy javobgarlikka tortishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Jinoyat tarkibi qilmishni kvalifikatsiya qilishning muhim sharti hisoblanadi. Bunda sodir etilgan qilmish belgilarini Jinoyat kodeksi Maxsus qismida nazarda tutilgan belgilarga muvofiqligi aniqlanadi.

Jinoyat tarkibiga qarab, sud qo'llaniladigan jazo turi va miqdorini yoki boshqa jinoiy-huquqiy choralarni belgilaydi.

Jinoyat tarkibi jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilish, sudlanganlik muddatining tugash (o'tish) muddatlari va ushbu sohadagi boshqa jihatlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi [8].

M.I. Juravlevaning fikricha, jinoyat tarkibi quyidagi huquqiy va ijtimoiy ahamiyatga ega:

Ijtimoiy xavfli qilmishlarni kriminallashtirish (jinoyat deb topish) asosi;

Jinoiy javobgarlikning (jinoyat qonunida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan) yuridik asosi;

Jinoyatlarni boshqa turdagi huquqbuzarliklardan ajratish mezoni;

Tavsifi jihatidan o'xshash bo'lgan jinoiy qilmishlarni o'zaro farqlash mezoni;

Shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish sharti;

Sud tomonidan jazo turi va miqdorini yoki boshqa jinoiy-huquqiy choralarni belgilash asosi [9].

A.I. Rarogning ta'kidlashicha, jinoyat huquqidagi jinoyat tarkibi konsepsiyasi fuqarolarning erkinligi va daxlsizligi haqidagi konstitutsiyaviy prinsiplarga rioya etilishini kafolatlaydi. Uning ahamiyati jinoyat tarkibi jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asos bo'lib xizmat qiladi, jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish imkonini beradi, turli toifadagi jinoyatlarni bir-biridan hamda g'ayrihuquqiy xulq-atvorni huquqqa xilof bo'lmagan harakatlardan ajratib beradi, muayyan jinoyatlar uchun jazolanish doirasini (chegarasini) belgilaydi, fuqarolarning shaxsiy erkinligi va daxlsizligi prinsipining huquqiy kafolati hisoblanadi [10].

Yuqoridagi olimlarning fikrlarini tahlil qilib, jinoyat tarkibining qilmishga huquqiy baho berish (kvalifikatsiya) va jazo tayinlashdagi ahamiyatini quyidagicha shakllantirishimiz mumkin:

Jinoyat tarkibi jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asosni belgilab beradi. Sodir etilgan qilmishga aynan jinoyat tarkibi belgilari asosida yuridik baho beriladi, ya'ni qilmishning Jinoyat kodeksi moddalariga mosligi aniqlanadi.

Jinoyat tarkibi jinoyatni boshqa turdagi huquqbuzarliklardan (masalan, ma'muriy huquqbuzarliklardan) ajratish imkonini beradi.

Agar ma'lum bir belgilar aniq bir jinoyat tarkibi belgilariga kiritilmagan bo'lsa (masalan, asosiy tarkibda yo'q bo'lsa), u holda bu belgilar sud tomonidan jazo tayinlash paytida yengillashtiruvchi yoki og'irlashtiruvchi holatlar sifatida hisobga olinadi.

Yuqoridagi tahlillarga asosan aytishimiz mumkinki:

Birinchidan, jinoyat tarkibi qilmishni jinoyat sifatida e'tirof etish uchun zarur bo'lgan obyektiv va subyektiv belgilarning yagona va yetarli yig'indisidir. Bu tushuncha shaxsning jinoyi javobgarligini belgilovchi yuridik mezon bo'lib xizmat qiladi va uning loaqal bitta belgisi mavjud bo'lmasligi javobgarlikni butunlay istisno etadi.

Ikkinchidan, jinoyat tarkibi o'ziga xos tuzilishi (moddiy, formal yoki kesik) orqali jinoyatning tugallanish vaqtini aniqlash, o'xshash jinoyatlarni bir-biridan ajratish va jinoyatni ma'muriy huquqbuzarliklardan farqlash imkonini beradi.

Uchinchidan, jinoyat tarkibi turlari (asosiy, kvalifikatsiyalangan yoki imtiyozli) sudga shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasini aniq baholashda yordam beradi. Agar muayyan belgilar jinoyat tarkibining tarkibiy qismi sifatida modda dispozitsiyasida ko'rsatilmagan bo'lsa, ular jazo tayinlash jarayonida yengillashtiruvchi yoki og'irlashtiruvchi holat sifatida inobatga olinadi.

To'rtinchida, jinoyat tarkibi shaxsning erkinligi va daxlsizligining muhim kafolatidir. U huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'zboshimchaligiga yo'l qo'ymaydi va fuqarolarning faqat qonunda nazarda tutilgan aniq belgilar asosida javobgarlikka tortilishini ta'minlaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. (M.Usmonaliyev. -T., "Yangi asr avlodi", 2005, 662 bet) (Criminal Law. General Part. Textbook for Higher Education Institutions. (M. Usmonaliev. - T., "Yangi asr avlodi", 2005, 662 p.)).
2. F.X., Xudaykulov. Jinoyat tarkibi va uning ahamiyati: O'quv qo'llanma / Xudaykulov Feruzbek Xurramovich. -T.: TDYU nashriyoti, 2025. -120 b. (F.Kh., Khudaykulov. The Structure of Crime and Its Significance: Textbook / Khudaykulov Feruzbek Khurramovich. - T.: TDYu Publishing House, 2025. - 120 p)
3. Уголовное право России. Общая часть: Учебник для бакалавров [Текст] / Отв. ред. Ю.В. Грачева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2013. – 288 с (Criminal Law of Russia. General Part: Textbook for Bachelors [Text] / Ed. Yu.V. Gracheva. - Moscow: Research Center INFRA-M, Contract, 2013. - 288 p).
4. Абдулкеримов, З. А. Состав преступления, его значение и виды / З. А. Абдулкеримов // Проблемы совершенствования законодательства: сборник научных статей студентов юридического факультета. Том Выпуск-81/19. – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2019. – С. 12-14. – EDN YHPBMM. (Abdulkerimov, Z.A. The Elements of a Crime, Its Meaning and Types / Z.A. Abdulkerimov // Problems of Improving Legislation: A Collection of Research Articles by Law Faculty Students. Tom Issue 81/19. – Makhachkala: Public Limited Liability Company ALEF, 2019. – Pp. 12-14. – EDN YANHPBMM)
5. Бойко А.И., Ратьков А.Н. Классификация преступлений и ее значение в современном праве. — Ростов – на – Дону: «Изд – во Ростовского ун – та», 2003. — С. 80 (Boyko AI, Ratkov AN Classification of Crimes and Its Significance in Modern Law. – Rostov-on-Don: Rostov University Publishing House, 2003. – P. 80).
6. Библиографическое описание: Романова Г.В., Нурисламова К.Р. Состав преступления и его значение // Universum: экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. 2024. 10(120). (Bibliographic description: Romanova GV, Nurislamova KR Composition of a crime and its significance // Universum: Economics and Jurisprudence: Electronic. scientific journal. 2024. 10(120)) URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/18254>
7. Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть / В.П. Ревин. — М: ЮСТИЦИНФОРМ, 2016. — 580 с. (Revin VP Coal Law of Russia. General Part / V.P. Revin. — Moscow: Yustitsinform, 2016. — 580 p)
8. http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://elibrary.ru/download/elibrary_41462575_28166940.pdf
9. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., пер. и доп. — М. :

Издательство Юрайт, 2018. — С. 120. (Coal Law in 2 Volumes. Volume 1. General Part: Textbook for the Academic Bachelor's Degree / A. V. Naumov [et al.]; eds. A. V. Naumov, A. G. Kibalnik. — 5th ed., trans. additional — Moscow: Yurait Publishing House, 2018. — P. 120)

10. Рапога А.И. Уголовное право Российской Федерации / А.И. Рапога. — М: ИНФРА-М, 2008. (Raro A.I. Criminal Law of the Russian Federation / A.I. Raro. — Moscow: INFRA-M, 2008)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.